

(Grant Agreement 101093921)

Materials to enhance media literacy and combat climate change misinformation

Set of one-pagers

WP5– Capacity building for stakeholder engagement

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Actions under grant agreement No 101093921

Materials to enhance media literacy and combat climate change misinformation

Under the capacity building activities, Adaptation AGORA has been developing different materials. They range from multimedia materials, like videos, recordings of webinars/conferences, to sets of slides, as well as content for the development of the two Academies. Adaptation AGORA is not responsible for the use of the materials (CC BY).

1. Link to the material: <https://agoraclimatedisinfo.eu/>

2. Potential key entries to search material.

Category: Modules, articles, videos, graphics, reports, papers

Target: General public, educators, trainers, students, journalists, policy makers

3. Brief Introduction/Summary

Estimated time: 7-8 hours reading

Objective: Enhance media literacy skills; provide tools to combat disinformation; promote climate literacy

Type of resource: Modules, articles, videos, graphics, repository of external resources

Language: English

4. Key Challenges/ issues addressed

Low levels of media literacy; intensified spread of climate disinformation; flood of mixed online messages; growing scepticism towards authorities and information sources

5. What the Resource Offers

This resource provides materials written in a simple and accessible way, aiming to strengthen media literacy and critical thinking skills for both the general public and more targeted audiences. It is designed to be easy to understand for everyone, helping readers grasp how disinformation spreads, how it is amplified in the online environment, the tricks used to mislead, and the tools available to identify and counter it.

Meediapädevuse parandamiseks ja kliimamuutustega seotud valeinfo vastu võitlemiseks mõeldud materjalid

Adaptation AGORA on võimekuse suurendamise eesmärgil välja töötanud erinevaid materjale, nt nagu multimeediasisu (videod, veebiseminaride/konverentside salvestused), slaidikomplektide, samuti kahe akadeemia arendamiseks mõeldud sisu. Adaptation Agora ei vastuta materjalide kasutamise eest (CC BY).

1. **Link materjalile:** <https://agoraclimatedisinfo.eu/>
2. **Võimalikud märksõnad materjali otsimiseks.**

Kategooria: moodulid, artiklid, videod, graafika, aruanded, dokumendid; Sihtrühm: üldsus, õpetajad, koolitajad, õpilased, ajakirjanikud, poliitikakujundajad

Sihtrühm: üldsus, õpetajad, koolitajad, õpilased, ajakirjanikud, poliitikakujundajad

3. **Lühike sissejuhatus/kokkuvõte**

Eeldatav aeg: 7–8 tundi lugemiseks

Eesmärk: parandada meediapädevust; pakkuda vahendeid desinformatsiooni vastu võitlemiseks; edendada kliimapädevust

Ressursi liik: moodulid, artiklid, videod, graafikud, väliste ressursside andmebaas

Keel: inglise keel

4. **Peamised väljakutsed/ lahendatavad probleemid**

Madal meediapädevuse tase; kliimamuutustega seotud valeinfo leviku intensiivistumine; segadusseajavate veebisõnumite tulv; kasvav skepsis ametivõimude ja teabeallikate suhtes.

5. **Mida ressurss pakub?**

See ressurss pakub lihtsalt ja arusaadavalt kirjutatud materjale, mille eesmärk on tugevdada nii üldsuse kui ka sihtrühmade meediapädevust ja kriitilist mõtlemist. See on loodud nii, et oleks kõigile kergesti arusaadav, aidates lugejatel mõista, kuidas desinformatsioon levib, kuidas see võrgukeskkonnas võimendub, milliseid trikke kasutatakse eksitamiseks ning millised vahendid on selle tuvastamiseks ja tõkestamiseks olemas.

Matériel visant à améliorer la maîtrise des médias et à lutter contre la désinformation sur le changement climatique

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités, Adaptation AGORA a développé différents supports. Ceux-ci incluent des contenus multimédias, tels que des vidéos, enregistrements de webinaires/conférences, des ensembles de diapositives, ainsi que des contenus pour le développement de deux Académies. L'utilisation de ces contenus, mis à disposition sous licence Creative Commons (CC BY), relève de la responsabilité des utilisateurs et non du projet Adaptation Agora (CC BY)

1. Titre principal: <https://agoraclimatedisinfo.eu/>

2. Lien vers le contenu:

Catégorie : Modules, articles, vidéos, graphiques, rapports, documents ; Public cible : Grand public, éducateurs, formateurs, étudiants, journalistes, décideurs politiques

Public cible : Grand public, éducateurs, formateurs, étudiants, journalistes, décideurs politiques

3. Entrées clés potentielles pour rechercher du matériel.

Durée estimée : 7 à 8 heures de lecture

Objectif : Améliorer les compétences en matière d'éducation aux médias ; fournir des outils pour lutter contre la désinformation ; promouvoir l'éducation au climat

Type de ressource : Modules, articles, vidéos, graphiques, répertoire de ressources externes

Langue : Anglais

4. Brève introduction/résumé

Faible niveau de maîtrise des médias ; propagation accrue de la désinformation sur le climat ; avalanche de messages contradictoires en ligne ; scepticisme croissant envers les autorités et les sources d'information.

5. Ce que la ressource offre

Conseils pratiques : Décrivez les outils ou cadres inclus (ex : mesures d'adaptation, voies d'atténuation, méthodologies de renforcement des capacités, exemples d'autres projets, perspectives d'experts).

Perspectives localisées : Expliquez comment la ressource adapte ses recommandations aux défis régionaux - si disponible

Materialien zur Förderung der Medienkompetenz und zur Bekämpfung von Falschinformationen zum Klimawandel

Im Rahmen der Aktivitäten zur Kapazitätsentwicklung hat das Projekt Adaptation AGORA verschiedene Ressourcen entwickelt. Diese beinhalten multimediale Inhalte wie Videos, Aufzeichnungen von Webinaren/Konferenzen, Foliensätze sowie Inhalte für die Entwicklung der beiden Online-Akademien. Adaptation AGORA ist nicht verantwortlich für die Nutzung der Ressourcen (CC BY).

1. Link zur Ressource: <https://agoraclimatedisinfo.eu/>

2. Potenzielle Suchbegriffe:

Kategorie: Module, Artikel, Videos, Grafiken, Berichte, Fachartikel; Zielgruppe: Allgemeine Öffentlichkeit, Pädagogen, Ausbilder, Studenten, Journalisten, politische Entscheidungsträger

3. Kurze Einführung/Zusammenfassung

Geschätzte Dauer: 7–8 Stunden Lesezeit

Ziel: Medienkompetenz verbessern; Instrumente zur Bekämpfung von Desinformation bereitstellen; Klimakompetenz fördern

Art der Ressource: Module, Artikel, Videos, Grafiken, Sammlung externer Ressourcen

Sprache: Englisch

4. Zentrale Herausforderungen/Probleme, die adressiert werden

Geringe Medienkompetenz; verstärkte Verbreitung von Falschinformationen zum Klimawandel; Flut widersprüchlicher Online-Botschaften; wachsende Skepsis gegenüber Behörden und Informationsquellen

5. Was die Ressource bietet

Diese Ressource bietet Materialien, die in einer einfachen und leicht verständlichen Weise verfasst sind und darauf abzielen, die Medienkompetenz und das kritische Denkvermögen sowohl der breiten Öffentlichkeit als auch spezifischer Zielgruppen zu stärken. Sie ist so konzipiert, dass sie für jedermann leicht verständlich ist und den Lesenden hilft, zu verstehen, wie sich Desinformation verbreitet, wie sie im Online-Umfeld verstärkt wird, welche Tricks zur Irreführung eingesetzt werden und welche Instrumente zur Verfügung stehen, um sie zu erkennen und ihr entgegenzuwirken.

